

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

18. Reynolds, D. (2009). "Professional Development and Teacher Image." Educational Leadership, 66(4), 30-34.

19. Shamilov, A. Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limda qo'llanishi. Toshkent: O'zbekiston universiteti nashriyoti (2014).

UO'K 744:371:126.371.3

MAGISTRATURA TALABALARINING ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/15336575>

Usmanova Umida Aybekovna

Andijon davlat pedagogika in스티uti,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida magistratura talabarlari o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, o'z-o'zini anglash, ilmiy konferensiyalar, intellektual-rivojlantiruvchi.*

Аннотация. *В статье рассматривается педагогическое и психологическое содержание формирования исследовательских компетенций магистрантов. Также подчеркивается, что в процессе получения высшего образования и последующего профессионального развития магистранты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации по своей дисциплине.*

Ключевые слова: *инновации, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научные исследования, открытия, самореализация, научные конференции, интеллектуально-развивающие.*

Abstract. *This article discusses the pedagogical and psychological content of developing scientific research competencies of master's students. It also shows that master's students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their discipline during their studies at a higher educational institution and their subsequent professional development.*

Keywords: *innovation, science, scientific and pedagogical activity, research, scientific research, discovery, self-awareness, scientific conferences, intellectual-developer.*

Respublikada magistratura mutaxassisliklari bo'yicha kadrlarni tayyorlash bo'yicha tahlili shuni ko'rsatadiki, o'tgan davr mobaynida ushbu tayyorgarlikning barcha jihatlari va tarkibiy qismlariga taalluqli ma'lum yutuqlarga erishilgan. Xususan, me'yoriy-huquqiy, ilmiy-uslubiy va moddiy-texnik ta'minoti yaratilgan; o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilib, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi shakllantirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qabul qilingan 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son «Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida» Qaroriga [2] va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 2-martdagi 36-son "Magistratura to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qarori [3] ijrosiga muvofiq magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ilmiy xodimlarning kasbiy darajasini doimiy oshirib borish, maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash, rahbar kadrlar va metodistlarning malakasini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqot olib borishda dastlab muhim tushunchalar ilmiy, pedagogik va metodik adabiyotlar tahlili asosida o'rganildi.

Ilmiy tadqiqot jarayonida hissiy anglash, abstrakt tafakkur, amalda sinab ko'rish o'z aksini topadi. Ilmiy tadqiqot faoliyati yaxlit sistemaga ega bo'lib, asosan uzluksiz ta'lim jarayonida shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Uning dastlabki bosqichi maktab davriga to'g'ri keladi. Bu bosqichda ta'lim oluvchilarda ilmiy tadqiqot olib borish borasida boshlang'ich tushunchalar paydo bo'ladi. Keyingi bosqichlarda bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilinadi. Tizimning yuqori bosqichlari ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishning amaliy tatbiqini ifodalaydi [15].

Ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda oliy ta'lim, xususan, magistratura bosqichi asosiy bosqichlardan biri hisoblanib, unda talabalar tadqiqotchilik jarayonlarining aniq yo'nalishlariga ega bo'ladi [6]. Tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish va ularni monitoring qilish dissertatsiya ishining asosiy tayanch tushunchalarini izohlash imkonini berdi.

Ilm – o'qish, o'rganish hamda hayotiy tajriba asosida orttirilgan bilim va malakalar majmui [10]. Ilm – arab tilidan olingan bo'lib, «ilmun» tarzida yoziladi, ilm deb talaffuz etiladi. Bu so'z arab tilida fe'lun qolipida yasalgan bo'lib, “bilish” – “o'rganish”, ma'nosini anglatadi. “Ilmiy” so'zi ham arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashtirilgan bo'lib, ilm so'zi ma'nosida «iy» qo'shimchasi asosida arab tilidan fors tiliga, fors tilidan o'zbek tiliga o'zlashtirilgan. Bu qo'shimcha asosan o'zbek tiliga arab va fors tilidan o'zlashgan nisbiy sifat yasaydi [13].

“Tadqiqot” arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan bo'lib, «tadqiq» so'zining to'g'ri ko'plik shaklidir. Arab tilida tadqiqotun deb yoziladi, talaffuzda esa tadqiqat deb aytiladi. Ma'nosi: “maydalab o'rganish”, “tadqiq” so'zi “dakkaka” fe'li bo'lib “aniq bo'lmoq, aniqlamoq” kabi ma'nolarini beradi [11].

Ilmiy tadqiqot – yangi bilimlarni yaratish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Unga obyektivlik, qayta ishlanish, ishonchlilik, isbotlanish va aniqlik xosdir [7].

Tadqiqotning barcha shartlarga amal qilgan holda takrorlanganda doim bir xil natija berishi, mushohada qilinayotgan masalani isbotlashi lozim. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan chambarchas bog'langan ikki qism – tajriba va nazariyadan iborat. Ilmiy tadqiqotning asosiy tarkibiy qismlari: mavzuni aniqlash, mavjud axborotni tadqiqot sohasidagi imkoniyat va metodlarni, ilmiy qarashlarni oldindan tahlil etish, tajriba o'tkazish, olingan natijalarni monitoring qilish va umumlashtirish, hosil bo'lgan bilimlarni olingan dalillar asosida tekshirish, yangi fikr va qonunlarni ifodalab berish, ilmiy faraz yuritish. Ilmiy tadqiqotlarni boshlang'ich va amaliy, miqdoriy va sifatiy, noyob va kompleks tadqiqotlarga ajratish keng tarqalgan. Ilmiy tadqiqotlarning texnologiya va tajribalaridan fanning o'zidagina emas, balki bir qancha iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham keng foydalaniladi [13]. Bugungi kunda, mamlakatimizda oliy ta'lim jahon andozalariga mos ravishda: bakalavriat va magistratura bosqichlaridan tashkil topgan.

Ta'lim tizimining bugungi faoliyati va unga qo'yilgan me'yorlar oliy ta'lim jarayonini optimal boshqarish dolzarb muammolardan biri ekanligini isbotlaydi. Oliy ta'limda o'quv-tarbiya faoliyati o'ziga xos pedagogik ilmiy tadqiqot faoliyatidan iboratdir. Ma'lumki, oliy ta'lim bo'lajak kadrlarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'naltirishda eng asosiy bo'g'in hisoblanadi.

Pedagogika va psixologiya fanidan ma'lumki, ilmiy dunyoqarash bilimlar zamirida ya'ni, ilmiy dunyoqarashga doir bilimlar tizimini egallash asosida hosil bo'ladi. Bola dunyoga kelib, vaqt o'tishi bilan dunyoni, atrofni anglab yetishga qiziqadi, intiladi. Go'daklik, bolalik,

o'spirinlik, o'smirlik yoshida ta'lim oluvchi yoshlar ijtimoiy muhit, ijtimoiy munosabatga kirishish qonuniyatlari bilan birgalikda, tabiat va jamiyat qonuniyatlarini o'rganadilar. Jamiyatdagi mavjud bo'lgan muammolarni hal etish yo'llarini izlaydilar, voqeliklarga va muammolarga nisbatan tizimli xulosalar chiqaradilar. Bu davrda talabalarda o'z-xissiy-ruxiy extiyojini boshqarish imkoniyat paydo bo'ladi.

Bu bosqich inson shaxsining voyaga yetishida, barkamol shaxs sifatida kamol topishida alohida o'rin egallaydi. Talabalik davrida g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lgan psixologik o'zgarishlar ro'y beradi, yoshlarning ma'lum ijtimoiy faoliyati jarayonida, ularda ta'lim -tarbiya tasirida barqaror, mustahkam ilmiy dunyoqarash shakllana boradi. Shaxsda izchil amalga oshadigan ruhiy o'zgarishlar, shakllanayotgan ilmiy dunyoqarash va uning takomillashuvi talabalar faoliyatining xususiyatiga, bevosita ilmiy dunyoqarashga doir bilimlar tizimini egallashi bog'liqdir. Bu bosqichda talaba - maktab o'quvchisidan farqli o'laroq hayotni ilk bor barkamol shaxs sifatida faol ilmiy bilish jarayonining real obektivligini ta'minlash asosida anglay boshlaydi. Tadqiqotda boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari ilmiy-ijodiy faoliyat ko'nikmasini ta'limiy maqsadlarga mos proyektiv tashkil etish asosida aniqlashtirilgan bo'lib, shaxsning har tomonlama, uyg'un takomillashib borishida ilmiy-ijodiy faoliyati salmoqli ta'sir ko'rsatadi.

Talabalarining dars va darsdan tashqaridagi ilmiy-ijodiy mashg'ulotlari o'z mohiyati bilan kerakli axborot va ma'lumotlar takomillashib, ularning kuchiga-kuch, g'ayratiga-g'ayrat qo'shib, mehnat natijasi, mahsulidan rohatlanish his-tuyg'ularni qaror toptira boshlaydi. Jamoa bilan birgalikda amalga oshiriladigan ilmiy-ijodiy jarayonlar (ilmiy maktablardagi faoliyati) va ularning keng qamrovda amalga oshirilishi, ilmiy faoliyatga kirishish davrida paydo bo'ladigan muammolarni yengillashtirish, voqeliklarga va muammolarga nisbatan tizimli xulosalar chiqarishga xizmat qiladi. Yoshlarning ilmiy tadqiqotchilik faoliyati bilan shug'ullanishlari jarayonida olamni ilmiy bilishlari, idrok etishlari uchun keng yo'l ochiladi. Bu esa ilmiy bilish jarayonining real obektivligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ilmiy bilish shaxsning rivojlanishi, o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari va uni himoya qilishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Ilmiy bilish jarayonining real obektivligini ta'minlash ilmiy bilishning barcha jarayonlari elementlarini tashkiliy ko'rib chiqishni talab qiladi. Ilmiy bilish tabiat, jamiyat va tafakkur olamining obyektiv qonunlarini aniqlashga qaratilgan inson ma'naviy faoliyatining oliy shakli. Ilmiy bilish natijalari ilmiy bilimlar tizimida o'z ifodasini topadi. Ilmiy bilim va uni hosil qilish jarayoni bo'lgan ilmiy bilish o'ziga xos yaxlitlikni – tizimni ifodalaydi. Bu tizimning muhim tomonlaridan biri ilmiy bilish darajalari bo'lib hisoblanadi. Olimlarning aksariyati ilmiy bilishning ikki darajasini e'tirof etadilar. Bular[17]:

- a) empirik bilish;
- b) nazariy bilish.

Ilmiy bilish jarayonining real obektivligini ta'minlash ana shu bilish darajalari bilan bog'liq.

Ilmiy tadqiqotchilik faoliyati bilan shug'ullanish talabalarining idrok etish, eslab qolish, tadqiqot olib borish uchun uni rejalashtirish va diqqatni tadqiqot ob'yektiga yo'naltirishga o'rgatadi. Ularda tadqiqotchi uchun zarur bo'lgan hislatlar, ziyraklik, tezkorlik ortib boradi. Bu davrda talabalarni o'zlari qiziqqan muammoning yechimiga to'g'ri yo'naltirish, uning mazmunini to'g'ri idrok etishlariga ko'maklashish zarur. Bunday yordam talabaga tadqiqot ishi rahbari, pedagogik ilmiy tadqiqotlar uyushmasi hamda to'garak rahbarlari tomonidan beriladi.

Tadqiqot, izlanish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida ilmiy manbalarni tahlil qilish, kartotekasini ishlab chiqish, adabiyotlardan kerakli materiallarni izlab topish, ularni turi va maqomiga qarab saralashga o'rgatiladi [16].

Ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish detallarini rejalashtirish, ma'lumotlarni monitoring qilish, natijalarni yagona yechimga olibkelish, ularni o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Bu amallar ilmiy izlanayotgan sohalar bo'yicha rivojlanuvchi markaz va sohalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Ilmiy tadqiqot faoliyatiga oid ko'nikmalarning quyidagi asosiy tarkibiy qismlari shartli ravishda belgilanadi: motivatsion gnostik; ilmiy-ijodiy faoliyat [5]. Ushbu ilmiy tadqiqot faoliyatiga oid ko'nikmalarning shartli ravishda belgilangan asosiy tarkibiy qismlarini o'rganish o'z navbatida boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini ilmiy-ijodiy faoliyat ko'nikmasini ta'limiy maqsadlarga mos proyektiv tashkil etish asosida aniqlashtirishga xizmat qilgan.

Motivatsion ko'nikma – shaxs motivlarining yig'indisi va shaxsning ijodiy, ilmiy mehnatga qodirligining belgisi sifatida qaraladi. Anglangan motivatsiya asosida shakllanayotgan bilishga qiziqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi [9].

Gnostik ko'nikma – bo'lajak kadr shaxsiy va kasbiy faoliyatini ijodiy jihatdan amalga oshirishga yo'naltirilganligining rivojlanishini uning tadqiqoti xarakterini ko'zda tutadi, ilmiy tadqiqot faoliyatidagi metodologik ko'nikmalar majmui hamda tadqiqotchining shaxsiy xususiyatlari, bevosita talabalar ilmiy tadqiqot ishi tajribasini o'z ichiga oladi [11].

Ilmiy-ijodiy faoliyat ko'nikmasi – shaxsning mustaqil faoliyatiga, mustaqil rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, quyidagi tadqiqotchilik ko'nikma va malakalarida ifodalanadi: muammoni aniqlay olish, uni qisqa va aniq ifodalay olish, ilmiy farazni belgilash, rejalashtirish, olingan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish; jamlash va xulosalar chiqarish, ilmiy tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va taqdimotini o'tkazish [14]. Ilmiy-ijodiy faoliyat ko'nikmasini ta'limiy maqsadlarga mos proyektiv tashkil etish boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashtirish, takomillashtirishga xizmat qiladi. Shunga ko'ra tadqiqotda boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari ilmiy-ijodiy faoliyat ko'nikmasini ta'limiy maqsadlarga mos proyektiv tashkil etish asosida aniqlashtirilgan.

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotchilik ko'nikmalarining takomillashganlik darajasiga ko'ra mutaxassis faoliyatiga xulosa chiqariladi.

Talaba yoshlar tadqiqotchilik faoliyatlarining integratsiyalashuvi deganda, ilmiy tadqiqot jarayonining sifatli bo'lishi uchun mas'ul shaxsning psixologik, nazariy-metodologik va texnologik tayyorgarligining jamligi tushuniladi.

Talabalar tadqiqotchilik faoliyati integratsiyalashuvining natijadorligi o'zaro bog'langan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha olib boriladi: psixologik, nazariy-metodologik va texnologik[4].

Psixologik yo'nalish. Ilmiy faoliyatni manfaatli amalga oshirish bir qancha omillarga, jumladan, tadqiqotchi shaxsining individual-psixologik xususiyatlariga ham bog'liq.

Qobiliyat – umumiy psixologik tushuncha bo'lib, shaxsning individual- psixologik xususiyatlari majmuini ifodalaydi va u yoki bu faoliyatni samarali amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi [11]. Ongli tarzda faoliyat yuritish, ilmiy muammo mazmunini idrok etgan holda olib borish, tanqidiylik, mustaqillik, irodaviylik, qat'iyatlilik va shaxsning boshqa xususiyatlari

shular jumlasidandir. Tadqiqotchilik faoliyatini olib borayotgan talabalar qatorida bunday xususiyatlar har qanday mutaxassis uchun juda muhim sanaladi. Tadqiqot muammosini anglab olish uchun talaba o'ziga o'zi: "Men nimani istayman?". «Nima uchun aynan shuni istayman?» degan savollarni berishi kerak. Shundagina u tushunchalarni tekshirish va haqiqatni isbotlash usullarini qidirib topishga, jiddiy tadqiqot faoliyatini amalga oshirishga o'zini psixologik tarafdin tayyorlab boradi. Ilmiy faoliyatning samaradorligi xotiraning imkoniyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Xotira o'tmish faoliyatlarni tashkil etish va eslab qolish jarayonini bildirib, bu jarayonlar undan ushbu jarayonda qaytadan foydalanish yoki ong doirasiga qaytib kirishiga imkon beradi[5].

Xotira quyidagi xususiyatlar bilan farqlanadi: eslab qolishning tezligi, eslab qolishning miqdori, eslab qolish uzoqligi (davomiyligi) va aniqligi. Faqat eng muhim narsalarni eslab qolish, kam foydalaniladigan va kam manfaatli bo'ladiganlarini esa vaqti kelganda xotiradan chiqara olish ko'nikmasi, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. Kutubxonalaridagi bibliografik ko'rsatkich referativ jurnallar, tizimli va ma'lumotnomali kataloglarning tegishli bo'limlarini chiqish xotiraning rivojlantirishda ko'maklashadi. Shuningdek, xotirani turli xil mashqlar vositasida takomillashtirish mumkin. Tadqiqot faoliyatida kuzatuvchanlik eng muhim empirik tadqiqot metodlaridan biri hisoblanib, insonning shunday layoqatini anglatadiki, u predmetlar, hodisalar va faoliyatlarning muhim, xarakterli, shu jumladan, ko'zga deyarli ko'rinmaydigan xossalarni ko'ra olishda ifodalanadi.

Nazariy-metodologik yo'nalish o'z ichiga quyidagilarni oladi: tadqiqotchi tomonidan ma'lum metodologik me'yorlar yoki xossalarni o'rganishni, ilmiy bilishni, ulardan tadqiqot vazifalarini amalga oshirish jarayonida foydalana olish ko'nikmasini bilish, boshqarish loyihalashning muayyan konsepsiyalari, shakl va uslub (metod)larini ilmiy isbotlay olish, tanqidiy fikrlash va ijodiy faoliyatga layoqatini, asosiy tadqiqotchilik ko'nikmalariga ega bo'lishni [8].

Texnologik yo'nalishga quyidagi ko'nikmalar kiradi [12]:

Tadqiqot olib borish jarayonida maqsadga qaratilgan fikriy tajribalardan foydalana olish;
turli ilmiy faoliyat vazifalariga ijodiy yechim topa olish;
muhim bo'lgan muammolar ustida ishlash;
tadqiqotchilik muammolariga yechim topishda axborotlashtirish vositalarini qo'llash;
ekspertizani amalga oshirish.

Shuningdek, ilmiy faoliyatni amalga oshirishning ratsional texnologiya va uslub (metod)lariga ega bo'lish, shakllangan yozma va og'zaki nutqqa ega bo'lish. O'zlashtirilgan bilimlarni maqsadga qaratilgan holatda zamonaviy imkoniyatlarga o'tkaza olish. Aqliy mehnat va uni manfaatli olib boorish gigiyenasiga amal qilish, o'z jismoniy va ruhiy kuchlarini manfaatli sarflash, amalga oshirilgan ilmiy faoliyat natijalarining sifatini adekvat baholash va boshqalar. Ilmiy tadqiqot faoliyatini amalga oshirishda tadqiqotchining o'z tadqiqoti doirasidagi professionalizmi muhim ahamiyat kasb etadi[5].

Yuqorida keltirib o'tilgan yo'nalishlarni amalga oshirish tadqiqot faoliyatini amalga oshiruvchi tadqiqotchida tadqiqotchilik layoqatining shakllanishiga yordam beradi.

Yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunga muvofiq "magistratura tegishli bakalavriat negizidagi aniq mutaxassislik bo'yicha o'qish davomiyligi kamida bir yil bo'lgan oliy ta'limdir". Magistratura mutaxassisliklarining va ularga muvofiq bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlarining ro'yxati ta'lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organi tomonidan belgilanadi. [1].

Ta'lim oluvchilarni ilmiy tadqiqot jarayonlariga jalb etish, ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish masalasi o'tmishda Sharq mutafakkirlarining asarlarida ham keng yoritilgan. Bu borada Forobiy "Baxt saodatga erishuv to'g'risida" asarida ilmni o'rganish tartibi haqida fikr yuritadi. Uning fikricha, avval bilish zarur bo'lgan ilm o'rganiladi, bu olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o'rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o'rganish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son «Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida» Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 2-martdagi 36-son "Magistratura to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qarori
4. Университет как фактор модернизации России: история и перспективы (к 55-летию ЧГУ им. И.Н. Ульянова) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 18 октября 2022 г.) / редкол.: А.Ю. Александров [и др.]; Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары: Среда, 2022. – 408 с.
5. Чечулина Н.А., Лихачев А.С. Компетентность студента при разработке гранта, научно-исследовательской и научно-практической работы. Журнал: Наука о человеке: гуманитарные исследования. Номер: 1 (15) Год: 2014 Страницы: 131-140.
6. Пространство научных интересов: иностранные языки и межкультурная коммуникация – современные векторы развития и перспективы: сборник статей по результатам VII научной межвузовской конференции молодых ученых 03.03.2022 г. (ШИЯ НИУ ВШЭ) / отв. ред. Бочагова Екатерина Игоревна, Коюшева Рена Сабировна, Крюкова Елизавета Сергеевна, Мальцев Марк Александрович, Селезнёва Екатерина Викторовна, Фоминых Анастасия Павловна. – Выпуск 6. – М., 2022. – 414 с. <https://lang.hse.ru>.
7. Asqarov B. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash metodikasi. Ped.fan.bo'y.fal.dok.diss. -T.: 2018.
8. Karimova V. M., Sunnatova R. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb-xunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. - T.: Sharq, 2000.-112 b.
9. Mardanov Sh. Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari: Ped. fan. dok. ...diss. – T., 2006. – 302 b.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati // A.Madvaliev tahriri ostida. - Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006 – 2008 yillar. <https://ziyouz.uz/kutubxona/ziyouz/lugatlar/>.
11. Pedagogik atamalar lug'ati. – Toshkent: Fan, 2008. – 196 b.
12. Qodirov X. Sh. Kasb ta'limi o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash metodikasini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2017. – 48 b.
13. Safarova R., Musayev U. va b. Umumiy o'tra ta'lim mazmunini modernizatsiyalashning didaktik parametrlari. –Toshkent: Fan, 2008. –222 b.
14. Turmatov J.R. Kasb ta'limi o'qituvchilarida tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini didaktik ta'minotini takomillashtirish. Ped.fan.bo'y.fal.dok.diss. T.: 2019.
15. G'oziev E. Yosh davpi psixologiyasi.- T.: O'qituvchi, 1994. – 224 b.
16. Ботвинников А. Д. Пути совершенствования методики обучения педагогика. – М.: Просвещение, 2013.
17. Bolibekov A.A. Ilmiy bilish va uning o'ziga xos jihatlari. Vol. 10 No. 1 (2023): "England" Modern psychology and pedagogy: problems and solution. www.intereuroconf.com.

